

Nuances históricas e contemporâneas de uma globalização religiosa à brasileira: o Campo Batista Fluminense em Timor-Leste

Williams Moreira Barros Luna

Este artigo busca investigar a denominação Batista, que mais recentemente tem investido, a partir do Brasil, grande parte dos seus esforços em uma transnacionalização religiosa. Trata-se, pois, de observar a Segunda Igreja Batista de Campos e sua campanha de missões internacionais, em específico a missão ao Timor-Leste lançada no ano de 2021 e que já está em processo de levantamento de fundos para a ação missionária prolongada, com a construção de um templo Batista e permanência da igreja no território timorense. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa está em compreender este circuito missionário em específico através de uma ação missionária internacional organizada e custeada pelos fiéis desta igreja em associação com a Junta de Missões Mundiais Batista. Para tanto, em primeiro lugar, articula-se os objetivos específicos em três eixos: o primeiro versa sobre os aspectos burocráticos e políticos desta imersão batista no território timorense, o segundo sobre a questão teológica a ser utilizada e um terceiro sobre os recursos utilizados, isto é, tanto de pessoal, quanto aporte financeiro. Busca-se realizar trabalhos intensos de campo tanto na igreja local quanto em Díli, capital do Timor-Leste a fim de compreender a inserção religiosa dos Batistas Fluminenses no território timorense. Como hipótese central, compreende-se a expansão ao Timor-Leste pelos batistas como a tentativa da construção de um *soft power* baseado em um panorama da política-institucional norte-americana para a região do Sudeste Asiático, como contraponto à influência da China, na região. A pesquisa está em sua fase inicial, no levantamento de dados.

Palavras-chave: transnacionalização religiosa; batistas; hibridização religiosa; missões evangélicas; Timor-Leste;

Instituição de fomento: Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Bolsa concedida e financiada pela UENF/FAPERJ.

Matrices históricas y contemporáneas de una globalización religiosa brasileña: el Campo Batista Fluminense en Timor-Leste

Williams Moreira Barros Luna

Este artículo busca investigar la denominación bautista, que recientemente ha invertido, desde Brasil, la mayor parte de sus esfuerzos en una transnacionalización religiosa. Se trata de observar la Segunda Iglesia Bautista de Campos y su campaña misionera internacional, en concreto la misión a Timor Oriental iniciada en 2021 y que está en proceso de captación de fondos para una acción misionera prolongada, con la construcción de una Iglesia Bautista y la permanencia de la iglesia en territorio timorense. Por lo tanto, el objetivo general es comprender este circuito misionero en particular a través de una acción misionera internacional organizada y financiada por los fieles de esta iglesia en asociación con la Junta de Misiones Mundiales Bautista. En primer lugar, los objetivos específicos se articulan en tres frentes: el primero trata de los aspectos burocráticos y políticos de esta inmersión en el territorio timorense, el segundo de la cuestión teológica a utilizar y un tercero de los recursos, es decir, tanto personal como apoyo financiero. Se busca realizar un intenso trabajo de campo tanto en la iglesia local como en Dili, la capital de Timor-Leste, para comprender la inserción religiosa en territorio timorense. Como hipótesis central, la expansión de los bautistas a Timor-Leste se entiende como un intento de construir un *soft power* a partir de un panorama de la política institucional norteamericana para la región del Sudeste Asiático, como contrapunto a la influencia de China en la región. La investigación se encuentra en su fase inicial, en la recolección de datos.

Palabras clave: transnacionalización religiosa; bautistas; hibridación religiosa; misiones evangélicas; Timor Oriental;

Institución de desarrollo: Programa de Posgrado en Sociología Política de la Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Beca otorgada y financiada por UENF/FAPERJ.

Nuances históricas e contemporâneas de uma globalização religiosa à brasileira: o Campo Batista Fluminense em Timor-Leste

INTRODUÇÃO

Atualmente o avanço de pesquisas sociológicas sobre o crescimento heterogêneo dos evangélicos na sociedade brasileira, busca entender sua entrada na política institucional, sua internacionalização e as diversas nuances que emergem da larga capilaridade desses grupos. Nesta seara, há uma predominância do pensamento social brasileiro na investigação dos pentecostais e sua diversidade, sob diversos prismas de análise. Neste bojo, este breve artigo busca investigar a denominação Batista, um grupo amplamente enraizado no Brasil desde o século XIX, com importantes intervenções na sociedade brasileira ao longo do século XX e que mais recentemente têm investido, a partir do Brasil, grande parte dos seus esforços em uma transnacionalização religiosa (ORO et. al., 2012).

Em relação ao sudeste brasileiro, um dos únicos trabalhos publicados é exatamente o de Ferreira (1991), clérigo batista e historiador, que se esforçou em reunir diversas fontes e relatos para delimitar a história dos Batistas Fluminenses e que constitui uma das bases desta breve análise. Isto posto observa-se a Segunda Igreja Batista de Campos (SIB)¹, vinculada à Convenção Batista Brasileira (CBB) e sua campanha de missões internacionais, em específico a missão ao Timor-Leste lançada no ano de 2021 e que já está em processo de levantamento de fundos para a “ação missionária prolongada”. Por “prolongada”², entende-se a construção de um templo batista e a permanência da igreja no território timorense.

Portanto, cabe analisar como ocorre uma expansão religiosa de matriz evangélica brasileira para um outro continente a partir de uma ação missionária

¹ Campos dos Goytacazes possui tanto igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira (CBB), considerada de viés mais histórico, como também aquelas filiadas a Convenção Batista Nacional (CBN), que é marcada por um processo mais explícito de pentecostalização dos seus ritos a partir dos anos 1960, quando é organizada a CBN, muito influenciada pela cosmovisão do *continuacionismo*, isto é, a validade e a permanência ritualística dos dons do Espírito Santo derramados em *Pentecostes* na atualidade.

² Segundo informações colhidas em um trabalho de campo realizado na Segunda Igreja Batista de Campos no mês de novembro de 2021. Também disponível em: <[\(413\) CONFERÊNCIA DE MISSÕES 2021 – PARA ONDE ESTAMOS INDO? - YouTube](#)>. Acesso em 09 nov. 2022.

transnacionalizada, seus recursos mobilizados e suas estratégias de penetração no território timorense e ainda, porque a escolha no Timor-Leste. Além dos autores já supracitados, analisa-se também essa problemática a partir de Fidalgo Castro (2012, 2021), Garrido (2016), Hervieu-Léger (2000; 2008) e Weber (2004; 2009; 2016a; 2016b), buscando correlacionar esse aporte teórico preliminar à hipótese a ser elencada nas próximas seções.

OBJETIVOS E METODOLOGIAS

O objetivo geral desta pesquisa está em compreender se este circuito missionário em específico através de uma ação missionária internacional organizada e custeada pelos fiéis desta igreja em associação com a Junta de Richmond³, corresponde a uma tentativa de estabelecer um *soft power* (NYE, 2004) no Sudeste Asiático a partir do Timor-Leste. Para tanto, em primeiro lugar, articula-se os objetivos específicos em três eixos: o primeiro versa sobre os aspectos burocráticos e políticos desta imersão batista no território timorense, o segundo sobre a questão teológica e um terceiro sobre os recursos utilizados, isto é, tanto de pessoal, quanto aporte financeiro.

A metodologia proposta consiste, sobretudo, em uma base qualitativa e como ferramentas metodológicas a observação participante na SIB Campos, com foco em observar o planejamento desta ação missionária ao Timor-Leste. Utiliza-se também uma extensa análise documental tanto de documentos oficiais da SIB Campos, da Junta de Missões Mundiais Batista a fim de compreender as articulações e circuitos estabelecidos nesta institucionalidade religiosa, como também da legislação timorense que fazem menção a atividade religiosa no país e a regulamentam. De modo que, a realização de entrevistas semiestruturadas, ainda a serem construídas no decorrer da pesquisa, serão de fundamental importância tanto aos membros da SIB Campos que se desdobrarão nesta empreitada missionária, como também de autoridades e lideranças religiosas timorenses, com o intuito de entender os desafios, limitações e possibilidades do sucesso desta ação missionária no país.

³ Sucursal responsável pelo planejamento e realização das missões internacionais dos Batistas da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, buscavam se radicar no Brasil desde meados do século XIX.

No primeiro eixo dos objetivos específicos cabe compreender os meandros burocráticos que permeiam a relação de entrada de uma igreja estrangeira no território timorense, os entraves e possibilidades inseridos na Constituição do país e como a SIB tem se organizado mediante a esses fatores em conjunto com o atual momento da política institucional timorense, marcado por uma profunda crise econômica e política (FIDALGO CASTRO et. al., 2021). Se há e quais são as articulações políticas tecidas junto às classes políticas do país (Parlamento e Sociedade Civil Organizada) e ao Estado Timorense (Executivo) e qual o papel da Junta de Richmond nesta mediação. Se faz importante também compreender os aspectos tributários que regem o regramento sobre instituições religiosas em Timor-Leste, se existem limitações e/ou a cobrança de taxas para se exercer a atividade religiosa.

No segundo eixo, cabe compreender qual é a mensagem religiosa que chega ao Timor-Leste por parte da SIB, uma vez que no país há uma grande diversidade religiosa segundo as análises tecidas por Fidalgo Castro (2012), apesar de que segundo o autor, “Timor declara-se majoritariamente católico. O número de pessoas que é considerado *sarani* (“cristão batizado” no idioma *tétum*) soma 96,9% da população conforme dados do censo de 2010”⁴.

No terceiro eixo dentro dos objetivos específicos, busco entender os recursos mobilizados pela SIB para a realização desta ação missionária em Timor-Leste. Ao longo da pesquisa de dissertação de mestrado, que está em fase final de conclusão neste mesmo programa, é possível perceber que a SIB tem formado diversos jovens de Campos para as missões evangélicas nacionais e internacionais, deixando claro um *know how* missionário histórico. Neste sentido, as missões individuais realizadas pelos jovens que observamos não são custeadas pela igreja, busca-se nestes casos o próprio financiamento. Por outro lado, para a missão em Timor-Leste, a igreja tem feito campanhas regulares em seus cultos semanais e realizado conferências religiosas em sua sede, a fim de captar recursos financeiros. É possível também perceber uma espécie de “mentoria” intelectual de pastores (as) e missionários (as) norte-americanos, que estiveram na igreja, em evento realizado em junho deste ano na igreja. Cabe então neste eixo entender estas relações e como elas têm se constituído para o planejamento desta missão.

⁴ Segundo dados expostos no documentário Timor-Leste: traição e ressurreição (2002).

DISCUSSÃO TEÓRICA

Boa parte dos trabalhos sobre o Timor-Leste compreende a cultura e as religiões do país, sob um foco de análise da história, antes e após a chegada dos portugueses, como é o caso de Carmo (2020). Fidalgo Castro (2012; 2021) busca trabalhar a compreensão sobre o catolicismo popular e os intercâmbios junto ao que ele chama de “religião tradicional”, compreendendo seus efeitos no contexto do país no processo de descolonização. Com exceção de Silva (2004) que trata dos aspectos políticos e institucionais do surgimento do país.

Nestes trabalhos, a Igreja Católica de Roma é sempre o foco central ou parcial das análises, o que torna este projeto de pesquisa ainda mais relevante, pois há um projeto evangélico missionário brasileiro, a partir de Campos dos Goytacazes, que estará nos próximos anos se dirigindo à Dili, com intuito de se fixar no lugar. Isto é, qual é a Igreja Batista que chegará à Dili, reconhecendo que é um contexto cultural atravessado por uma religiosidade tradicional popular diversa e anímica, por um catolicismo plural e por outras manifestações religiosas, dentre as quais está o islamismo sunita e religiões orientais (FIDALGO CASTRO, 2012).

Assim sendo, alguns autores nos são fundamentais para uma melhor compreensão do objeto em um viés sociológico, dentre os quais Hervieu-Léger (2000; 2008) pois é fundamental entender esta recomposição religiosa construída através do circuito dialógico entre o “peregrino” – os Batistas Fluminenses – e o “convertido” – os povos timorenses –, demarcando uma religião em constante movimento em busca de novas recomposições.

Haja visto que, segundo Fidalgo Castro (2012), ainda que os timorenses se identifiquem como católicos em sua maioria, trata-se sobretudo de um catolicismo essencialmente plural, popular e mesclado com diferentes elementos religiosos anímicos. Há uma convivência conflituosa com as demais religiões, como o protestantismo, islamismo, budismo e hinduísmo, atenuada por divergências no campo político e das diferenciações étnicas locais (BELE, 2020).

Devido a esta multiplicidade religiosa, se faz necessário também delinear as formas *primitivas de classificação* (DURKHEIM, 1999), a fim de compreender por uma

perspectiva weberiana (WEBER, 2004; 2009) melhor o campo religioso timorense e os próprios desafios que os Batistas Fluminenses enfrentarão em sua ação missionária.

CONCLUSÃO

A pesquisa está em sua etapa inicial, de modo que não possui qualquer resultado obtido, ainda que de modo preliminar. Entretanto, o que tem aparecido com mais vigor nas observações e análises documentais é o comportamento da religião como um *soft power* (NYE, 2004; 2013), o que inclusive tem reforçado a construção da hipótese delimitada. Consiste na construção e implementação de um poder brando, de convencimento, elencando uma hegemonia política pelo viés religioso.

Sobretudo, na observação que se estabelece da relação direta entre a Aliança Batista Mundial que ocupa uma cadeira cativa na Organização das Nações Unidas em um conselho desta organização. Tal missão ao Timor-Leste tem contado com apoio financeiro e logístico dos batistas do Sul dos Estados Unidos da América, da região de Richmond – Virgínia. O que reforça inicialmente esta hipótese. Cabe observar no desenvolvimento da pesquisa se ocorrerá uma recomposição religiosa (HERVIEU-LÈGER, 2000; 2008) a partir de um hibridismo litúrgico, que busca promover uma certa tradução religiosa às disputas na esfera política internacional e local.

REFERÊNCIAS

DETONI, Emerson. Santo Agostinho: Fé, Esperança e Caridade. In: COSTA, Ricardo da (coord.). **Mirabilia Journal**. Vol. 11: Tiempo y Eternidad en la Edad Media. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2010.

DO CARMO, Antonio Quenser do Balino. Religião Familiar Tradicional e uma Lulik/Casa Sagrada de Timor-Leste. **Ciências das Religiões**: uma análise transdisciplinar. Disponível em: <<https://www.editoracientifica.org/articles/code/201001659>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

DURKHEIM, Émile. Cap. 17 - Algumas Formas Primitivas de Classificação, p. 183 - 203. In: **Sociologia**. 9ª ed., 2ª reimpressão. José Albertino Rodrigues (org.). Editora Ática. São Paulo, 1999.

FIDALGO CASTRO, Alberto; SILVA, Kelly Cristiane da; RAMOS OLIVEIRA, Ana Carolina. Timor-Leste em 2020. Nuevas políticas establecidas por la excepcionalidad. **Anuario Asia-Pacífico del Colegio de México**, v. 20, p. 1-28, 2021. Disponível em: <[Timor-Leste em 2020. Novas políticas estabelecidas pela excepcionalidade | Anuário da Ásia-Pacífico, o Colégio do México \(colmex.mx\)](#)>. Acesso em 18 nov. 2022.

GARRIDO, Maria José Rodrigues. **As lideranças religiosas no processo de independência de Timor-Leste**. Dissertação (Mestrado). Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. Lisboa, 2016. Disponível em: <[ulfl233809_tm.pdf](#)>. Acesso em 18 nov. 2022.

HERVIEU-LÉGER, Danièle. A transmissão religiosa na modernidade: elementos para a construção de um objeto de pesquisa. **Estudos de Religião**, nº. 18, 2000, p. 39-54.

_____. **O peregrino e o convertido**: a religião em movimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

NYE, Joseph. **Soft Power the Means to Success in World Politics**. Public Affairs, 2004.

_____. Soft Power and American Foreign Policy. **Political Science Quarterly**. Disponível em: <<https://doi.org/10.2307/20202345>>. Acesso em 18 nov. 2022

ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto; RICKLI, João (orgs.). **Transnacionalização religiosa**: fluxos e redes. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2012.

SILVA, Kelly Cristiane da. **Paradoxos da autodeterminação**: a construção do Estado nação e práticas da ONU em Timor-Leste. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Brasília, 2004.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

_____. **Economia e Sociedade**: fundamentos da sociologia compreensiva. 4ª ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2009.

_____. **Metodologia das Ciências Sociais**. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2016a.

_____. **Ensaio de Sociologia**. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016b.

OUTRAS FONTES

BELE, Anton. Timor-Leste. **Um país católico debate-se com os seus demônios interiores**. Disponível em: <[Timor-Leste. Um país católico debate-se com os seus demônios interiores - Instituto Humanitas Unisinos - IHU](#)>. Acesso em 19 nov. 2022.

TIMOR-Leste: Traição e Ressurreição. Direção de Ted Folke. Produção de Tord K. Roe. Realização de Ted Folke. Coordenação de Simone Dibagno; Ricardo Lobo. Intérpretes: Sebastião Guterres; Ricardo Lobo; Iara Lee. Dili, Timor-Leste: **The Samba Project**, 2002. (53 min.), son., color. Legendado. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=gl5OKmnF5XA>>. Acesso em: 19 nov. 2022.